

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093831>

УДК 334.02

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

А.Ю. Шеина,

к.э.н.,

Уфимский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ

г. Уфа

Н.С. Шумилов,

менеджер по развитию,

ООО «Камчатка-Глэмпинг»,

г. Петропавловск-Камчатский

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы постановки цели, как одного из главных компонентов при построении личной и бизнес стратегии. Выделены такие инструменты по постановке цели как SMART(ER)- метод, Objectives & Key Results, HARD-метод, BSQ OGTM, целеполагание Брайна Трейси, дерево целей, диаграмма Исикавы, проектная постановка цели, mindкарты, колесо жизненного баланса, квадрат Декарта, EDO-анализ. Также уделено внимание инструментам измерения достижения цели.

Ключевые слова: цель, постановка цели, инструменты целеполагания

REVIEW OF MODERN GOAL-SETTING TOOLS

A.U. Sheina,

Candidate Economy Sciences,

Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian

Federation

N.S. Shumilov,

Development Manager,

Kamchatka-Glamping LLC

Annotation: The article deals with the issues of goal setting, as one of the main components in building a personal and business strategy. Such goal setting tools as SMART(ER)-method, Objectives & Key Results, HARD-method, BSQ

OGTM, Brian Tracy goal setting, goal tree, Issikawa diagram, project goal setting, mind maps, wheel of life balance, Descartes square, EDO -analysis. Attention is also paid to the tools for measuring the achievement of the goal.

Keywords: goal, goal setting, goal setting tools

Разбирая успех или фиаско компании, конкретного руководителя делается упор на анализ стратегии. Основными компонентами стратегии являются анализ среды; определение миссии и целей организации; формирование и выбор стратегии; реализация стратегии; оценка и контроль выполнения стратегии. Современные бизнес-тренеры делают упор на необходимости верной постановки цели, причем как в плане бизнес-стратегии, так и в жизненных выборах.

Целеполагание – это процесс выбора и постановки целей, который может происходить осознанно или бессознательно. Его важность трудно переоценить, ведь именно умение правильно определять цель и идти к ней определяет жизненный и деловой путь. От того, как вы определите свои намерения и итоговый результат, будет зависеть не только успешность и эффективность, но и жизненная стратегия в целом.

Деляя этимологический разбор слова «цель», можно отметить, что в языковом сознании говорящих оно как-то связывалось с корневым элементом. Например, А.А. Бестужев-Марлинский писал своему брату Павлу (от 26 мая 1835 г.): «Напиши что-нибудь, хоть вроде Странника Вельтмана; но ради бога, свяжи это одной идеей: надо цель и целое, без этого сам Пушкин – пустоцвет» (Отеч. зап., 1860, т. 131, с. 47). В русских словарях слово «цель» встречается с XVIII в., однако оно было заимствовано из древнемецкого значительно раньше (в «Немецко-латинском и русском лексиконе» 1731 года: «Ziel, meta, terminus, цель, мета, примета, намерение»). Также существительным «цель» обозначали *место, в которое метили и старались попасть при стрельбе*. Слово имеет также переносное значение – *«результат, к которому стремятся»* [1-3].

К наиболее известным и применяемым инструментам по постановке цели можно отнести SMART(ER)- метод, Objectives & Key Results, HARD-метод, BSQ [1-3], метод постановки целей OGTM [3-5], целеполагание Брайна Трейси, дерево целей, диаграмма Исикавы [5-8], проектная постановка цели, mindкарты, колесо жизненного баланса, квадрат Декарта, EDO-анализ. В таблице 1 представлена содержательная информация, касаемая каждого метода.

Таблица 1 – Обзор инструментов целеполагания

Название метода	Автор, год	Содержание
SMART(ER)	Пол Дж. Мейер, специалист по мотивации, 1965 г.	<p>Specific – конкретность, точность, детальность результата (Кто ставит цель? Что собирается достичь? Где все происходит? Когда цель должна быть достигнута? Относительно чего совершается действие? Зачем вы хотите добиться этой цели?)</p> <p>Measurable – измеримость, то есть результат цели должен иметь точное цифровое выражение.</p> <p>Achievable – достижимость, то есть оценка того, насколько реально достичь ту или иную цель.</p> <p>Relevant – уместность, важность, значимость.</p> <p>Time bound – ограниченность по срокам.</p> <p>К классическому SMART (в переводе с англ. умный) методу зачастую добавляют ER – SMARTER, т.е. «еще умнее».</p> <p>Evaluation – обратная связь и оценка.</p> <p>Reward – поощрение или полученный приз за достижение, то есть способность праздновать прогресс для долгосрочной мотивации</p>
Objectives & Key Results (OKR)	Энди Гроув, будучи соучредителем и генеральным	<p>Принципы Objectives & Key Results:</p> <p>1. цели должны быть амбициозными и</p>

Название метода	Автор, год	Содержание
	<p>директором компании Intel, изобрел метод в 1968 г. Основой послужила система управления по целям Питера Друкера. Несмотря на это, OKR применяется в Google, LinkedIn, Intel, Oracle, Twitter и других корпорациях.</p>	<p>трудновыполнимыми, но при этом достижимыми;</p> <p>2. целей ставится не менее трех, но не более пяти для каждого отдела компании;</p> <p>3. цели предполагают достижение качественно новых результатов, а не поддержание старых;</p> <p>4. конкретная формулировка целей;</p> <p>5. измеримость.</p>
HARD	<p>Марк Мерфи, учредитель и исполнительный директор американской консалтинговой компании Leadership IQ 2009 г.</p>	<p>Расшифровка аббревиатуры: Heartfelt – «истинная цель»; Animated – визуализированная; Required – действительно необходимая; Difficult – сложная.</p> <p>Логика здесь такова: прежде всего вы должны быть эмоционально привязаны к вашей цели – это будет главным критерием ее истинности .</p>
BSQ	<p>Дэвид Ван Рой, вице-президент по развитию руководителей Walmart.</p>	<p>BSQ – think Big, act Small, move Quick (мысли масштабно, действуй постепенно и двигайся быстро).</p> <p>1. постановка масштабной, конкретной цели.</p> <p>2. постепенное действие.</p> <p>3. быстрое продвижение.</p>

Название метода	Автор, год	Содержание
<p align="center">Метод постановки целей OGTМ</p> <p align="center">/</p>	<p>Впервые появилась в Японии в начале 1950-х, считается, что основой для нее послужил метод Всеобщего управления качеством.</p>	<p>Расшифровка аббревиатуры: Objectives, Goals, Tactics and Metrics – цели, задачи, тактика и показатели. Метод действенен в реализации долгосрочных задач.</p>
<p>Целеполагание Брайна Трейси</p>	<p>Брайн Трейси, 1981</p>	<p>Метод предполагает работу по следующему алгоритму:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Раскрыть потенциал. 2. Обрести контроль над своей жизнью. 3. Создать собственное будущее. 4. Определить свои ценности. 5. Определить свои цели и самостоятельно решите, чего хотите добиться в каждой жизненной сфере. 6. Определить, что есть ваша главная цель в жизни. 7. Анализировать свои убеждения. 8. Начинать сначала. 9. Оценивать свой прогресс. 10. Разрешать возникающие в процессе проблемы и конфликты и устранять препятствия, появляющиеся на пути к цели. 11. Стать специалистом в своей области. 12. Общаться с нужными людьми. 13. Составьте план действий. 14. Научиться распоряжаться

Название метода	Автор, год	Содержание
		<p>своим временем.</p> <p>15. Ежедневно пересматривать свои цели.</p> <p>16. Визуализировать свои цели.</p> <p>17. Включить подсознание.</p> <p>18. Сохраняйте гибкость.</p> <p>19. Дайте выход своим творческим способностям.</p> <p>20. Делать что-нибудь каждый день.</p> <p>21. Работать, пока не достигнете успеха.</p>
Дерево целей		<p>Дерево целей – это система, в которой цели выстраиваются в иерархическом порядке (от общего к частному). Результат – пошаговый план действий.</p>
Диаграмма Исикавы	<p>Химик Каора Исикава, 1950-е г.</p>	<p>Диаграмма причины-следствия Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram, «рыбья кость», «рыбий скелет») – это графический метод анализа и формирования причинно-следственных связей, инструментальное средство в форме рыбьей кости для систематического определения причин проблемы и последующего графического представления.</p>
Проектная постановка цели	<p>Глеб Архангельский</p>	<p>Основные этапы и особенности проектной технологии целеполагания:</p> <p>1. Определяется абстрактная «рамка» (абстрактный уровень) будущей цели.</p> <p>2. Конкретная цель определяется таким образом,</p>

Название метода	Автор, год	Содержание
		<p>чтобы она не противоречила существующим в данной сфере жизнедеятельности ценностям и принципам.</p> <p>3. Планируется конкретный процесс (конкретный уровень) достижения цели.</p> <p>4. Планируется временной масштаб достижения результата.</p> <p>5. Деление дел на «жесткие» и «мягкие». «Жесткие» дела строго привязаны к определенным датам и времени суток. Для планирования «мягких» дел применяется временной масштаб и система контекстов.</p>
Mindкарта	Тони Бьюзена	<p>Создание Mindкарт следуя структуре:</p> <p>1. Вместо линейной записи использовать радиальную. Это значит, что главная тема, на которой будет сфокусировано наше внимание, помещается в центре листа.</p> <p>2. Записывать только ключевые слова.</p> <p>3. Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от центральной темы. Связи (ветки) должны быть скорее ассоциативными, чем иерархическими.</p>
Колесо жизненного баланса		<p>Этот метод целеполагания поможет определиться с первостепенными направлениями, в рамках</p>

Название метода	Автор, год	Содержание
		<p>которых нужно проводить работу и добиваться результатов. Круг делится на секторы, соответствующие жизненным интересам, каждый из которых далее оценивается по 10-балльной системе. Зона удовлетворенности закрашивается. Интересами, получившими наименьшую отметку, и нужно заниматься в первую очередь.</p> <p>Как правило, это используют как первый шаг для перехода в последующем к SMART-методике.</p>
Квадрат Декарта	<p>Рене Декарт – французский философ, физиолог, физик, механик, математик, а также основоположник алгебраической символики и аналитической геометрии и автор философского метода радикального сомнения, XVII в.</p>	<p>Данный метод предполагает ответы на следующие вопросы:</p> <p>Что случится, если это произойдет?</p> <p>Что случится, если это НЕ произойдет?</p> <p>Чего НЕ случится, если это произойдет?</p> <p>Чего НЕ случится, если это НЕ произойдет?</p>
EDO-анализ		<p>Расшифровка аббревиатуры:</p> <p>E – essential (необходимый)</p> <p>D – desirable (желательный)</p> <p>O – optimum (наиболее благоприятный)</p>

Близкими также являются инструменты измерения достижения цели система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard – BSC) Нортон и Каплана (1992 г.); система сбалансированных показателей Дэвида Парментера (2008 г.); система управления на основе показателя экономической добавленной стоимости – EVA (автор Стюарт Штерн) и операционной прибыли – EBITDA (начало 1990-х годов); пирамида деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.); модель стратегических карт Л. Мейселя (1992 г.); система эффективности деятельности и роста – ER2M (Effective Progress and Performance Measurement) К. Робертса и П. Адамса (1993 г.); универсальная система показателей деятельности (Total Performance Scorecard) Рамперсада Хьюберта (2003 г.); сбалансированная система показателей Х. Фридага и В. Шмидта и ряд других. Среди инструментов по управлению целями можно выделить матрицу Ансоффа, Hoshin Kanri, Модель 7S, Spotify Rhythm.

Некоторые инструменты, приведенные в таблице 1, например, OKR и OGTM включают как постановку целей, так и весь процесс управление целями. Безусловно, пул инструментов по целям не конечный и может быть дополнен.

Список литературы

[1] Виноградов В.В. К изучению вопросов омонимии / В.В. Виноградов // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. – Berlin, Verlag Academie, 1969. 276 с.

[2] Павлова А.С. Диаграмма исикавы как метод анализа проблем компании // Вестник магистратуры. – 2019. №4-4 (91). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagramma-isikavy-kak-metod-analiza-problem-kompanii>. (дата обращения: 18.06.2022).

[3] Меньшикова Мария Сергеевна Внедрение «Смарт-воркинга» в организацию труда современных предприятий // Human Progress. – 2019. №7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-smart-vorkinga-v-organizatsiyu-truda-sovremennyh-predpriyatiy>. (дата обращения: 19.06.2022).

[4] Филатов В.В., Ошкало А.В. Инновационные методы повышения личной эффективности современного руководителя // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. №5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-povysheniya-lichnoy-effektivnosti-sovremennogo-rukovoditelya>. (дата обращения: 11.06.2022).

[5] Тони Бьюзен. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления»: Манн, Иванов и Фербер. – Москва; 2019 ISBN 978-5-00117-678.

[6] Яппарова Г.Г. Роль дерева целей во внутрифирменном менеджменте // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. №1 (53). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dereva-tseyley-vo-vnutrifirmennom-menedzhmente>. (дата обращения: 08.06.2022).

[7] Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Конференция исследовательских и проектных работ учащихся образовательных учреждений России «Думай глобально – действуй локально» // Эксперимент и инновации в школе. – 2014. №1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konferentsiya-issledovatelских-i-proektnyh-rabot-uchaschihsya-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-rossii-dumay-globalno-deystvuy-lokalno>. (дата обращения: 09.06.2022).

[8] А.Э. Воронкова, Р. Вечерковски, Ю.В. Шевченко Принципы построения модели Balanced Scorecard // Управление проектами и развитие производства. – 2003. №3 (8). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-postroeniya-modeli-balanced-scorecard>. (дата обращения: 19.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] V.V. Vinogradov. To the study of questions of homonymy / V.V. Vinogradov // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. – Berlin, Verlag Academic, 1969. 276 p.

[2] Pavlova A.S. Isikawa diagram as a method for analysis of company problems // Bulletin of Magistracy. – 2019. No. 4-4 (91). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagramma-isikavy-kak-method-analiza-problem-kompanii>. (date of access: 06/18/2022).

[3] Menshikova Maria Sergeevna Implementation of "Smart-working" in the organization of work of modern enterprises // Human Progress. – 2019. No. 7. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-smart-vorkinga-v-organizatsiyu-truda-sovremennyh-predpriyatij>. (Date of access: 06/19/2022).

[4] Filatov V.V., Oshkalo A.V. Innovative methods of increasing the personal efficiency of a modern leader // Intellect. Innovation. Investments. – 2016. No. 5. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-povysheniya-lichnoy-effektivnosti-sovremennogo-rukovoditelya>. (date of access: 06/11/2022).

[5] Tony Buzan. Mind cards. The Complete Guide to a Powerful Thinking Tool: Mann, Ivanov, and Ferber. – Moscow; 2019 ISBN 978-5-00117-678.

[6] Yapparova G.G. The role of the goal tree in intrafirm management // Problems of Economics and Management. – 2016. No. 1 (53). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dereva-tseley-vo-vnutrifirmennom-managemente>. (date of access: 06/08/2022).

[7] Vorovshchikov S.G., Novozhilova M.M. Conference of research and design work of students of educational institutions of Russia "Think globally – act locally" // Experiment and innovations at school. – 2014. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konferentsiya-issledovatel'skih-i-proektnyh-rabot-uchaschihsya-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-rossii-dumay-globalno-deystvuy-lokalno>. (date of access: 06/09/2022).

[8] A.E. Voronkova, R. Vecherkovsky, Yu.V. Shevchenko Principles of building the Balanced Scorecard model // Project management and production development. – 2003. No. 3 (8). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-postroeniya-modeli-balanced-scorecard>. (Date of access: 06/19/2022).

© А.Ю. Шеина, Н.С. Шумилов, 2022

Поступила в редакцию 13.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Шеина А.Ю., Шумилов Н.С. Обзор современных инструментов целеполагания // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 158-168. URL: <https://ip-journal.ru/>